

Article original

Le cancer colorectal chez les jeunes : Caractéristiques et enjeux.

Soumaya Merouche *¹, Wassila Benbrahim¹, Dounia Hellal², Dalel Aissaoui¹, Rania Hemmel¹, Sara Chebah¹, Fatima Khamla¹.

¹ Service d'oncologie médicale CLCC Batna, Algérie.

² Service d'anatomopathologie CLCC Batna, Algérie

*Correspondance à : Soumaya Merouche. soumaya.merouche@univ-batna2.dz

Résumé :

Le cancer colorectal (CCR) constitue un enjeu majeur de santé publique, étant le troisième cancer le plus fréquent et le deuxième en termes de mortalité à l'échelle mondiale. En Algérie, sa fréquence ne cesse d'augmenter, ce qui le place en tête des cancers diagnostiqués chez les hommes et en deuxième position chez les femmes. Cette hausse touche toutes les tranches d'âge, notamment les jeunes adultes. L'objectif de cette étude est d'analyser le profil clinique, anatomo-pathologique et pronostique du CCR chez les jeunes adultes. Il s'agit d'une étude épidémiologique rétrospective portant sur 144 patients âgés de 45 ans ou moins, admis pour un CCR au service d'oncologie médicale du centre anti cancer de Batna durant une période de cinq ans. Ces patients représentent 16,4 % de l'ensemble des cas de cancer colorectal admis au niveau du service pendant la même durée. L'âge moyen des patients était de 37 ans, avec une légère prédominance féminine (sexe-ratio 0,92). Un tiers des patients avaient des antécédents familiaux de cancer colorectal, et 33,3 % d'entre eux ont été diagnostiqués à un stade avancé, avec principalement des occlusions intestinales aiguës. Le délai moyen de consultation après le début des symptômes était de 4,6 mois. La coloscopie, examen de référence pour le diagnostic des CRCR, a montré que la majorité des cas étaient localisés dans le côlon gauche (48,5 %) et que 50 % des tumeurs étaient des adénocarcinomes bien différenciés de type Lieberkühn. À l'admission, environ 47,9 % des patients présentaient des métastases, notamment au foie et au péritoine. La survie globale moyenne était de 19 mois, avec une survie à un an de 75,8 % et à trois ans de 45,5 %. Ces résultats témoignent de la nature particulièrement agressive du cancer colorectal chez les jeunes adultes et soulignent l'urgence de développer des stratégies de dépistage adaptées à cette population, afin d'améliorer la prise en charge et de renforcer le suivi.

Mots clés : Cancer Colorectal, Adulte jeune, adénocarcinome, dépistage.

Abstract:

Colorectal cancer (CRC) represents a major public health challenge, ranking as the third most common cancer and the second leading cause of cancer-related mortality worldwide. In Algeria, its incidence continues to rise, making it the most frequently diagnosed cancer among men and the second most common among women. This increase affects all age groups, particularly young adults. The objective of this study was to analyze the clinical, anatomo-pathological, and prognostic profile of CRC in young adults. This is a retrospective epidemiological study involving 144 patients aged 45 years or younger, admitted with CRC to the Department of Medical Oncology at the Batna Anti-Cancer Center over a five-year period. These patients accounted for 16.4% of all colorectal cancer cases admitted to the department during the same timeframe. The mean age was 37 years, with a slight female predominance (sex ratio 0.92). One-third of the patients had a family history of colorectal cancer, and 33.3% were diagnosed at an advanced stage, mainly presenting with acute intestinal obstruction. The average consultation delay after symptom onset was 4.6 months. Colonoscopy, the gold standard diagnostic tool for CRC, revealed that most

Citation :

Soumaya Merouche, S.M (2025) Le cancer colorectal chez les jeunes : Caractéristiques et enjeux. Algerian Journal of Medical and Health Research, volume 4, (numéro 2), 35-48 pages.

Reçu: 19 Mars 2025

Accepté: 29 Juillet 2025

Publié: 25 Septembre 2025

Copyright : © 2025 par l'auteur. Cet article est en libre accès distribué selon les termes et les conditions de la licence Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0). (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

cases were located in the left colon (48.5%), and 50% of tumors were well-differentiated adenocarcinomas of the Lieberkühn type. At admission, approximately 47.9% of patients had metastases, predominantly to the liver and peritoneum. The mean overall survival was 19 months, with a one-year survival rate of 75.8% and a three-year survival rate of 45.5%. These findings highlight the particularly aggressive nature of colorectal cancer in young adults and underscore the urgent need to develop tailored screening strategies for this population to improve management and strengthen follow-up.

Keywords: Colorectal cancer, Young adult, Adenocarcinoma, Screening.

1. Introduction :

Le cancer colorectal, troisième cancer le plus fréquent dans le monde et deuxième cause de décès par cancer selon les données de GLOBOCAN 2022, connaît une hausse préoccupante de son incidence en Algérie. Ce phénomène est d'autant plus alarmant qu'il touche désormais toutes les tranches d'âge, avec une augmentation particulièrement marquée chez les jeunes. En Algérie, ce cancer occupe désormais la première place des cancers diagnostiqués chez les hommes la deuxième place chez les femmes. Cette évolution contraste avec les tendances observées dans d'autres pays et révèle l'urgence de la mise en place de stratégies efficaces de dépistage et de prévention adaptée aux spécificités de notre pays.

Le cancer colorectal chez les jeunes présente des caractéristiques cliniques et pronostiques distinctes : un diagnostic souvent tardif, une agressivité tumorale plus marquée et un pronostic généralement moins favorable.

L'introduction du dépistage colorectal en Algérie est une avancée significative dans la lutte contre ce cancer. Cependant, les personnes de moins de 50 ans, qui sont de plus en plus affectées par ce cancer, sont souvent exclues des programmes de dépistage en raison de leur âge. Cette situation met en évidence la nécessité urgente d'adapter les stratégies de prévention et de dépistage pour mieux répondre aux spécificités de cette population.

Cette étude a pour objectif principal d'établir un profil détaillé du cancer colorectal chez les jeunes adultes dans la wilaya de Batna à l'est de l'Algérie. En analysant les données épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques, thérapeutiques et pronostiques, nous souhaitons mieux comprendre les spécificités de cette pathologie chez cette population particulière.

2. Méthodologie :

Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective conduite sur une période de 5 ans allant de 01/09/2019 au 31/08/2024, nous avons inclus tous les patients atteints de cancer colorectal âgés de 45 ans ou moins, admis au service d'oncologie médicale au centre de lutte contre le cancer Batna. Les données ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des patients inclus dans l'étude. Et l'analyse a été faite à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics trial version.

L'analyse descriptive a été réalisée pour l'ensemble de la cohorte. Les variables quantitatives ont été exprimées en moyenne \pm écart-type. Les variables qualitatives ont été présentées en effectifs absolus et en pourcentages.

L'analyse de survie globale a été effectuée selon la méthode de Kaplan-Meier, en estimant la médiane de survie, la moyenne, et leur IC95%. Les patients sans événement à la date de clôture ont été considérés comme censurés.

3. Résultats:

En 5 ans, un total de 855 patients atteints de cancer colorectal ont été admis au service d'oncologie médicale CLCC Batna tous âges confondus, nous avons colligé 144 patients âgés de 45 ans ou moins, soit 16,4% (figure 1). L'âge moyen de nos patients est de 37,8 \pm 6,8 ans (extrême entre 17 et 45 ans). On a noté une légère prédominance féminine dans la population étudiée avec un sexe-ratio de 0,92 (50H/ 54F).

Un tiers de nos patients avaient au moins un membre de leur famille atteint de cancer. Plus précisément, 11,9% avaient un parent au premier degré atteint et 7,1% avaient plusieurs membres de leur famille touchés par la maladie. Une polypose colique a été retrouvée chez 02 patients et une maladie inflammatoire intestinale chroniques chez 02 autres patients.

CRC: colorectal cancer, young CRC: patients âgés ≤ 45 ans

Figure 1 : distribution des patients atteints de cancer colorectal admis au service d'oncologie médicale Batna entre 2019 et 2024.

Le délai moyen de consultation était de 4,6 +/- 3 mois, chez un tiers des patients (33,3%) le cancer a été découvert au stade de complications, une occlusion intestinale aiguë, les autres principaux motifs de consultation étaient les rectorragies (31,3%), et les douleurs abdominales (20,8%).

Le cancer colorectal a été découvert au cours d'une grossesse chez 02 patientes, malheureusement à un stade tardif, et dont la survie a été inférieure à une année (09 et 07 mois).

Tous les patients ont bénéficié au moins une fois d'une coloscopie avec biopsie, la tumeur primitive était localisée dans le colon droit dans 26,7% des cas, le colon gauche dans 48,5% des cas et le rectum dans 24,8% des cas.

Sur le plan anatomopathologique, adénocarcinome liberkhunien est le principal type histologique (83%), il était bien différencié dans 50% des cas, moyennement différencié 38,6%, et peu différencié 11,4%, une composante mucineuse d'au moins 30% a été retrouvée dans 6% des cas, et adénocarcinome mucineux a été retrouvé dans 13,4% des cas, et le carcinome en bague à chaton dans 3,6% des cas. La recherche de l'instabilité des microsatellites était faite chez uniquement 12 patients, revenant en faveur d'un statut stable MSS (Microsatellites Stables) chez la moitié des patients (6 patients MSI(Microsatellites Instability), 6 patients MSS).

Le stade au moment du diagnostic: stade localisé I- II chez 17,7% des patients, stade III chez 34,4% des patients, et malheureusement la maladie étaient d'emblée métastatique (stade IV) chez 47,9% des cas, les métastases étaient localisées essentiellement dans le foie (59,1%) le

péritoine (62,6%), et ils étaient multiples dans 32,6% des cas. Le tableau n°1 résume les principales caractéristiques de nos patients.

Tous les patients atteints de cancer colique localisé (stade II et III) ont bénéficié

d'une chirurgie carcinologique avec une chimiothérapie adjuvante (de 3 à 6 mois), ce traitement était associé à une radiothérapie pré-opératoire pour les cancers rectaux. Évolution de ces patients était marquée par une reprise de la maladie chez 10 patients (20%) (récidive locale 10%, métastases à distance 90%) avec un délai moyen de 8 mois.

Les patients dont la maladie est métastatique ont tous reçu au moins une ligne de chimiothérapie avec ou sans thérapie ciblée, en fonction des mutations RAS (Rat sarcoma oncogene)-BRAF (B-Rapidly Accelerated Fibrosarcoma), qui étaient : RAS muté (56,8%), RAS non muté (43,2%), BRAF muté (02%), BRAF non muté (98%).

Tableau 1 : caractéristiques des patients.

Caractéristiques	Effectif (%)
Age moyen au moment du diagnostic 37,8 +/-6,8 ans	
Sexe: Homme	51,90%
Femme	48,10%
Symptômes	
Occlusion	33,30%
Rectorragies	31,30%
Douleurs	20,80%
Constipation	12,50%
Diarrhée	2,10%
Localisation de la tumeur primitive:	
Colon droit	26,70%
Colon gauche	48,50%
Rectum	24,80%
Type histologique:	
Adenocarcinome	83%
Carcinome mucineux	13,40%
Carcinome en bague à chaton	3,6%
Differenciation	
Bien différencié	50%
Moyennement différencié	38,60%
Peu différencié	11,40%
Stade au moment du diagnostic	
I-II	17,70%
III	34,40%
IV	47,90%
Récidive	
Récidive locale	10%
Metastases à distance	90%

Les marqueurs tumoraux biologiques CA19.9 et les ACE ont aussi été dosés pour nos patients, et ils étaient élevés dans 25,6% des cas.

La médiane de survie des jeunes patients atteints de cancer colorectal tous stades confondus était de 36 mois [IC95 % : 35,8–36,7], Le taux de survie à 12 mois était supérieure à 75 %, avec un déclin progressif au cours du temps (figure 2).

Figure 2. Courbe de survie globale

Estimation de la survie globale selon Kaplan-Meier chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique (n = 144). La médiane de survie est de 36 mois [IC95 % : 35,8–36,7].

4. Discussion :

Avec une médiane de survie globale estimée à 36 mois, notre étude apporte des données récentes sur l'évolution des patients atteints de cancer colorectal métastatique dans notre contexte.

Ces résultats s'inscrivent dans un cadre épidémiologique marqué par une augmentation progressive de l'incidence du cancer colorectal, tant au niveau mondial que national.

En Algérie, selon les données du registre national du cancer (RNRC 2017), cette incidence atteint 19,8 pour 100 000 habitants chez l'homme et 15,6 pour 100 000 chez la femme.

Dans le cadre de notre étude, nous avons défini les adultes jeunes comme les individus âgés de 17 à 45 ans. Bien que la définition du « sujet jeune »

dans le cancer colorectal reste hétérogène dans la littérature — variant généralement entre 40 et 55 ans —, nous avons opté pour une limite intermédiaire fixée à 45 ans, afin de mieux refléter les caractéristiques spécifiques de cette population dans notre contexte.

Nous avons trouvé que les sujets de moins de 45 ans représentent 16,4%. La distribution du cancer colorectal selon l'âge varie considérablement selon les régions géographiques [1]. En France et aux États-Unis, le cancer colorectal se manifeste généralement après 70 ans et reste rare chez les moins de 45 ans, qui représentent en Europe moins de 4 % des cas [2,3]. Une étude sur l'augmentation de l'incidence de cancer colorectal chez les jeunes adultes en Europe, menée par Vuik FER et son équipe, a trouvé que cette augmentation concerne particulièrement les sujets âgés entre 20 et 39 ans [4]. En Asie, la proportion de jeunes patients est plus élevée, variant entre 12 et 18 % [5], et en Afrique, les études révèlent une proportion de jeunes patients très variable, oscillant entre 25 à 45 % [6, 7, 10].

Les antécédents familiaux de cancer colorectal identifiés chez un tiers de nos patients, mettent en évidence l'importance de la composante héréditaire dans cette maladie chez les jeunes. Dans la littérature, Près de 16 % à 35 % des cancers colorectaux à début précoce surviennent chez des personnes porteuses de syndromes héréditaires de prédisposition au cancer [11]. Le plus courant est le syndrome de Lynch (environ 10 %), suivi des syndromes polyposiques, incluant la polypose adénomateuse familiale (PAF), la polypose associée au gène MUTYH, la polypose juvénile, entre autres (environ 3 %) [13,15]. Des études de cohorte menées aux états unis, examinant la fréquence de ces mutations dans la population jeune atteinte de cancer colorectal, ont mis en évidence que ces mutations varient de 8,4% à 13,9% pour le syndrome de lynch, et de 1,1 à 2,5% pour la PAF [12,14]. À ce jour, les données sur le profil moléculaire et génétique des cancers colorectaux chez les jeunes adultes en Algérie restent limitées, voire inexistantes. Ces constats soulignent l'importance de développer des études nationales ciblées sur les mutations associées au cancer colorectal, notamment chez les adultes jeunes en Algérie. Une meilleure connaissance du profil moléculaire de nos patients permettrait non seulement de comprendre les mécanismes tumoraux propres à notre population, mais aussi de mettre en place des stratégies de dépistage familial et de traitement plus individualisées, en accord avec les avancées de la médecine de précision.

Le diagnostic de cancer colorectal a été confirmé par une coloscopie avec biopsie chez tous les patients, ça a permis aussi de préciser la localisation de la tumeur primitive, ainsi nous avons observé une prédominance des localisations dans le côlon gauche (48,5%), suivie du côlon droit (26,7%) et du rectum (24,8%). Cette distribution varie dans la littérature selon les études, avec une prédominance plus ou moins importante des cancers distaux [8, 9, 11, 17]. Une large étude faite en Angleterre a objectivé que Les taux d'incidence du cancer colorectal ont augmenté chez les jeunes adultes pour tous les sous-sites anatomiques, mais que cette augmentation a été plus marqué pour les cancers du colon droit, ceci est lié à l'augmentation de certains facteurs de risque (obésité,tabac) ainsi que l'augmentation de la fréquence du syndrome de lynch [17].

Le délai moyen entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic était de 4,6 +/-3 mois. Une durée relativement longue due au caractère souvent non spécifique des symptômes initiaux du cancer colorectal. Cependant aucune corrélation significative n'a été établie entre la durée de ce délai et le stade à la découverte de la maladie [18]. Parallèlement, il est frappant de constater qu'un tiers de nos jeunes patients ont été diagnostiqué au stade de complications: occlusion intestinale aiguë, ce qui peut avoir un impact significatif sur le pronostic. Dans la littérature médicale, ce chiffre varie entre 17 et 30% selon les études [16,19].

Les autres symptômes initiaux, tels que les rectorragies et les douleurs abdominales, bien que fréquents, sont non spécifiques et peuvent aussi retarder le diagnostic [6, 9, 10, 16]. Les patients atteints d'un cancer du rectum étaient plus susceptibles de présenter des rectorragies, tandis que ceux atteints d'un cancer du côlon étaient plus susceptibles de présenter des douleurs abdominales.

Plusieurs études ont trouvé que les tumeurs peu différenciées, les tumeurs mucineuses ou à cellules en bague à chaton sont plus fréquentes chez les sujets jeunes [21,22] et chez les sujets de sexe féminin, et sont aussi associées à un plus mauvais pronostic [21,22] indépendamment des autres facteurs pronostiques, leurs taux varie dans la littérature entre 10-20% [22-24]. Dans notre étude la tumeur était peu différenciée dans 11,4% des cas, un carcinome mucineux a été trouvé dans 13,4% des cas, et les cellules en bague à chaton dans 3,6% des cas.

La recherche des mutations des gènes RAS, BRAF a été faite systématiquement chez les patients présentant des métastases à distance, la

fréquence des mutations a été similaire à celle observée chez l'adulte en Algérie et dans le monde et peut varier de 40-50%.

Tous nos patients jeunes atteints de cancer colorectal aux stades \geq II, ont reçu une bi-chimiothérapie par capecitabine (ou 5FU) en association à l'oxaliplatine, pour une durée d'au moins 03 mois. Bien que ces patients-là soient plus susceptibles que leurs homologues plus âgés de recevoir des schémas thérapeutiques multimodaux, incluant des chimiothérapies intensives, cette approche plus agressive ne s'est pas traduite par un gain de survie significatif. En effet, plusieurs études ont montré que malgré une meilleure tolérance théorique aux traitements, les jeunes adultes ne présentent pas nécessairement de meilleurs résultats en termes de survie globale ou de survie sans progression [31].

Dans la littérature, plusieurs études rétrospectives suggèrent que le jeune âge n'est pas systématiquement associé à un pronostic plus défavorable pour les patients atteints de cancer colorectal [26-28]. Tandis que d'autres travaux ont mis en évidence une faible survie chez cette population [29,30]. Cependant, il est primordial de prendre en compte d'autres facteurs complémentaires qui influencent directement et différemment la survie chez les jeunes patients, tels que le stade du cancer au diagnostic, le type histologique, la réponse au traitement et la présence de comorbidités. Cette situation souligne la nécessité de ne pas se limiter à une approche curative, mais d'investir davantage dans la prévention secondaire, en particulier le dépistage précoce, pour inverser la tendance croissante du cancer colorectal à début jeune.

Le dépistage du CRC a su démontrer son efficacité depuis les années 2000 dans le monde, qu'il s'agisse de méthodes non invasives (tests immunologiques de recherche de sang occulte dans les selles) ou de méthodes endoscopiques (coloscopie). En Algérie, l'introduction du dépistage colorectal depuis quelques années constitue une avancée majeure dans la lutte contre cette maladie, il est estimé que le dépistage du CRC permet une réduction d'environ un tiers de l'incidence et de la mortalité du CCR chez les personnes de plus de 50 ans, notamment grâce à la généralisation de la coloscopie de dépistage [3]. Dans la majorité des pays, les programmes de dépistage sont proposés aux adultes âgés de 50 à 75 ans. Mais en raison des tendances actuelles d'augmentation de l'incidence du cancer CRC chez les plus jeunes, plusieurs sociétés savantes internationales recommandent depuis 2022 un abaissement de l'âge de début du dépistage à 45 ans (comme l'US Preventive Services Task Force) [15,32].

Cette évolution des recommandations souligne l'importance d'adapter les stratégies de prévention au profil épidémiologique propre à chaque pays. Dans un contexte comme celui de l'Algérie, où les données épidémiologiques et moléculaires spécifiques au CCR à début précoce sont encore largement insuffisantes, il est urgent de mettre en place des registres nationaux, de mener des études multicentriques et de développer des programmes de recherche translationnelle pour mieux comprendre les caractéristiques cliniques, biologiques et génétiques propres à notre population. Une meilleure connaissance du profil moléculaire et de la dynamique évolutive de ces cancers chez les jeunes permettrait non seulement d'améliorer les stratégies de dépistage précoce, mais également de personnaliser la prise en charge thérapeutique. À long terme, cela pourrait contribuer à freiner l'augmentation de l'incidence, à réduire la mortalité et à améliorer la survie des jeunes adultes atteints de cancer colorectal en Algérie.

5. Conclusion :

Les jeunes adultes atteints de cancer colorectal présentent des caractéristiques cliniques et évolutives particulières qui nécessitent une attention spécifique. Le diagnostic tardif, souvent à un stade métastatique, souligne l'urgence de mieux comprendre les facteurs de risque spécifiques à cette population et d'améliorer les stratégies de dépistage. L'inclusion des jeunes adultes dans les programmes de dépistage du cancer colorectal pourrait permettre de détecter les tumeurs à un stade plus précoce, d'améliorer la survie et de réduire la morbidité associée à cette maladie.

Conflit d'intérêts : Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts en relation avec cet article.

Références:

1. W.Stewart B, Wild CP. World Cancer Report 2014. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC); 2014.
2. X.Tohmé, et al. Le cancer colorectal du sujet jeune présentation, caractéristiques clinico-pathologiques et pronostic. J Med Liban 2008;56:208– 14.
3. Y.Siegel RL, et al. Colorectal cancer incidence patterns in the United States, 1974–2013.
4. Vuik FER, et al. Increasing incidence of colorectal cancer in young adults in Europe over the last 25 years. Gut 2019;68:1820–1826. doi:10.1136/gutjnl-2018-317592
5. Z.Alici S, et al. Colorectal cancer in young patients: characteristics and outcome. Tohoku J Exp Med 2003;199(2):85–93.

6. Ouedraogo S, et al. Épidémiologie, traitement et pronostic du cancer colorectal de l'adulte jeune en milieu sub-saharien. *Bull Cancer* (2019).
7. Touré, O. I. . Cancers digestifs primitifs chez les jeunes de moins de 45 ans au CHU du Point G au Mali: caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et pronostiques(2024).
8. L.Limaiem F, Azzabi S, Sassi A, Mzabi S, Bouraoui S. Colorectal cancer in young adults: a retrospective study of 32 tunisian patients. *Pan Afr Med J*. 2018 Sep 27;31:62. doi: 10.11604/pamj.2018.31.62.11043. PMID: 31007809; PMCID: PMC6457724.
9. Fadlouallah, M., Benzoubeir, N., Errabih, I. et al. Le cancer colorectal chez le sujet jeune: à propos de 40 cas. *J Afr Cancer* 2, 112–115 (2010). <https://doi.org/10.1007/s12558-010-0079-zE>.
10. Harouna Y. et al. DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF COLORECTAL CANCER AMONG YOUNG IN NIGER : ABOUT 57 CASES. *Journal Africain de Chirurgie* 2013;2(3):138-141.
11. Dharwadkar P. et al. Colorectal Cancer in Younger Adults. *Hematol Oncol Clin N Am*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.hoc.2022.02.005>.
12. Stoffel EM, Koeppe E, Everett J, et al. Germline Genetic Features of Young Individuals With Colorectal Cancer. *Gastroenterology* 2018;154(4):897–905.e1.
13. Yurgelun MB, Kulke MH, Fuchs CS, et al. Cancer susceptibility gene mutations in individuals with colorectal cancer. *J Clin Oncol* 2017;35(10):1086–95.
14. Pearlman R, Frankel WL, Swanson B, et al. Prevalence and spectrum of germline cancer susceptibility gene mutations among patients with early-onset colorectal cancer. *JAMA Oncol* 2017;3(4):464–71.
15. Spaander MCW, et al. Young-onset colorectal cancer. *Nat Rev Dis Primers* 2023; 9(1): 21. doi:10.1038/s41572-023-00432-7.
16. Soualili, N., El Batoul Bourouba, M., Nacereddine, Y., Boussafsaf, S., & Lemdaoui, N. (2023). Le Cancer Colorectal du Sujet Jeune à Sétif : Une Étude Rétrospective Monocentrique. *HEALTH SCIENCES AND DISEASE*, 24(9). <https://doi.org/10.5281/hsd.v24i9.4764>.
17. Exarchakou A, Donaldson LJ, Girardi F, Coleman MP. Colorectal cancer incidence among young adults in England: Trends by anatomical sub-site and deprivation. *PLoS One*. 2019 Dec 5;14(12):e0225547. doi: 10.1371/journal.pone.0225547. PMID: 31805076; PMCID: PMC6894790.
18. Chen FW, Sundaram V, Chew TA, Ladabaum U. Advanced-Stage Colorectal Cancer in Persons Younger Than 50 Years Not Associated With Longer Duration of Symptoms or Time to Diagnosis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2017 May;15(5):728-737.e3. doi: 10.1016/j.cgh.2016.10.038. Epub 2016 Nov 14. PMID: 27856366; PMCID: PMC5401776.
19. S Sahraoui, et al. Cancers rectocoliques chez le sujet de moins de 40 ans. *Cancer/Radiothérapie*, Volume 4, Issue 6, 2000, Pages 428-432.
20. Karsten B, Kim J, King J, Kumar RR. Characteristics of colorectal cancer in young patients at an urban county hospital. *Am Surg*. 2008 Oct;74(10):973-6. PMID: 18942625.
21. Benedix F, Kuester D, Meyer F, Lippert H. Influence of mucinous and signet-ring cell differentiation on epidemiological, histological, molecular biological features, and outcome in patients with colorectal carcinoma. *Zentralbl Chir*. 2013 Aug;138(4):427-33. German. doi: 10.1055/s-0031-1283870. Epub 2012 Jan 24. PMID: 22274919.
22. Inamura K, et al. Prognostic significance and molecular features of signet-ring cell and mucinous components in colorectal carcinoma. *Ann Surg Oncol*. 2015 Apr;22(4):1226-1235. doi: 10.1245/s10434-014-4159-7. Epub 2014 Oct 18. PMID: 25326395; PMCID: PMC4346446.
23. Song W, et al. Clinicopathologic features and survival of patients with colorectal mucinous, signet-ring cell or non-mucinous adenocarcinoma: experience at an institution in southern China. *Chin Med J (Engl)*. 2009 Jul 5;122(13):1486-91. PMID: 19719934.
24. Sung CO, et al. Clinical significance of signet-ring cells in colorectal mucinous adenocarcinoma. *Mod Pathol*. 2008 Dec;21(12):1533-41. doi: 10.1038/modpathol.2008.170. Epub 2008 Oct 10. PMID: 18849918.
25. Debunne H, Ceelen W. Mucinous differentiation in colorectal cancer: molecular, histological and clinical aspects. *Acta Chir Belg*. 2013 Nov-Dec;113(6):385-90. PMID: 24494463.

26. Jeong H, et al. Clinicogenomic Characteristics and Treatment of Young-Onset Colorectal Cancer Patients Treated With Palliative Therapy in Real-World Practice. *Cancer Control*. 2022 Jan-Dec;29:10732748221096842. doi: 10.1177/10732748221096842. PMID: 35475677; PMCID: PMC9087235.
27. Kolarich A, George TJ, Hughes SJ, Delitto D, Allegra CJ, Hall WA, Chang GJ, Tan SA, Shaw CM and Iqbal A (2018) Rectal cancer patients younger than 50 years lack a survival benefit from NCCN guideline-directed treatment for stage II and III disease. *Cancer* 124, 3510–3519.
28. Rodriguez L, Brennan K, Karim S, Nanji S, Patel SV and Booth CM (2018) Disease characteristics, clinical management, and outcomes of young patients with colon cancer: a population-based study. *Clin Colorectal Cancer* 17, e651–e661.
29. Lieu CH, et al. (2014) Association of age with survival in patients with metastatic colorectal cancer: analysis from the ARCAD Clinical Trials Program. *J Clin Oncol* 32, 2975–2984.
30. Khan SA, et al. (2016) Colorectal cancer in the very young: a comparative study of tumor markers, pathology and survival in early onset and adult onset patients. *J Pediatr Surg* 51, 1812–1817.
31. Venugopal, A., Stoffel, E.M. Colorectal Cancer in Young Adults. *Curr Treat Options Gastro* 17, 89–98 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11938-019-00219-4>
32. Davidson KW, et al. , Screening for Colorectal Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *Jama*, 2021. 325(19): p. 1965–1977. [PubMed: 34003218]